

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Юлдашев Машраббек

Магистрант 2 курса по специальности

«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается обратить внимание на универсально – общую характеристику изучаемых объектов процесса глобализации. Потому что в нем глобализация проявляется в виде некоего неразделенного целого, в котором все индивидуальности «погружены» в неразделенное целое.

Ключевые слова: *Глобализация, индивидуальность, фрагмент, дифференциация, индивидуальный вид, информация.*

Глобализация – это совокупность множества индивидуально воспринимаемых событий, отличающихся не только друг от друга, но даже от самих себя, поскольку они меняются под влиянием науки и техники и отличаются от своих предшественников. В этих условиях необходимо обратить внимание на универсально – общую характеристику изучаемых объектов процесса глобализации. Потому что в нем глобализация проявляется в виде некоего неразделенного целого, в котором все индивидуальности «погружены» в неразделенное целое.

В процессе глобализации в монолитной «массе»мира обнаруживаются пограничные линии, которые все более четко отделяют его друг от друга и делят на фрагменты. Каждый фрагмент в таких глобальных изменениях становится все более индивидуальным и приобретает характер, отличающийся от остальных.

Такая дифференциация продолжается до тех пор, пока не будет отделена от остальных и не приобретет по-настоящему индивидуальный вид.

Идеологическая картина мира сейчас очень сложна. В настоящее время не секрет, что оптимальный способ получить в нем влияние-это занять позицию крупного распространителя информации, независимо от того, сколько денег уходит. Даже обычные люди могут заметить, что в мире идет информационная война. Например, на территории страны распространяются брошюры, произведения искусства, кинофильмы, информация и хакозо, прославляющие определенный образ жизни, систему ценностей. Такая информация не может не влиять на формирование определенного общественного мнения в обществе.

Большая часть информации, готовящейся для стран Центральной Азии, финансируется идеологическими центрами, которые стремятся оказать психологическое влияние на мировоззрение тех, кто живет в этом районе. Их цель состоит в том, чтобы внушить, что путь, выбранный независимыми государствами, неверен, из того факта, что основное внимание уделяется обоснованию того, что их в конечном итоге ждут социальные моменты, мы знаем, что все это делается для того, чтобы подорвать дух нации, отговорить ее от выбранного пути и заставить искать покровителя. В современном мире " для завоевания чужих территорий необязательно истреблять их население. Ведь при поддержке населения, чей разум и сознание покорены, а взгляды и настроения изменены в приемлемую сторону, становится возможным владение любыми богатствами, природными ресурсами"¹.

Касаясь основных особенностей и путей проявления глобализации, можно сказать, что глобализация – это объективный процесс развития мирового хозяйства, имеющий множество положительных черт: в основном это подтверждается взаимодействием хозяйства разных стран, привлечением иностранных инвестиций, ускорением технологических достижений в науке, а также содействием научно-техническому прогрессу государств. Глобализация-

¹ Саифназаров И. Миллий ғоянинг маънавий илдизлари. -Т.: Yangi asr avlodi, 2013. –Б.55.

процесс мировой экономической, политической, культурной интеграции и унификации /сближения/. Его основными чертами являются международное разделение труда, свободное движение капитала, рабочей силы и производственных ресурсов, законодательство, стандартизация экономических и технологических процессов. Это также слияние и сближение культур разных стран. Это объективный процесс, имеющий системный характер, охватывающий все сферы жизни общества.

Процессы труда и найма в командах второй волны становились все более стандартизированными. Они начали использовать стандартизированные тесты для выявления и избавления от людей, которые считались неуместными в своей карьере и особенно на государственной службе. Во всех отраслях промышленности были стандартизированы нормы оплаты труда, а также стандартизированы дополнительные льготы, обеденные перерывы, праздники, процедуры подачи жалоб. Для подготовки молодежи к выходу на рынок труда специалисты по образованию создали специальные программы. Вместе с Бине Терман разработал стандартизированные тесты для определения уровня интеллекта. Аналогичным образом в школах была стандартизирована как область аттестации, так и правила приема и размещения. Также была распространена система тестов, позволяющая выбирать разные ответы.

На сегодняшний день глобализация стала всеобъемлющим понятием. Он представляет собой процесс всеобщего обобщения во всех сферах жизни государств и народов. Хотя процесс глобализации возник не сразу, а продолжался с момента создания человека, в простом и естественном виде, в настоящее время он резко ускорился в результате насильственного вмешательства человека в процесс естественного развития в его интересах. Конечно, с одной стороны, этот процесс не лишен и положительных моментов. Ведь стремительное проникновение достижений науки, техники, техники во многие страны является следствием глобализации. Это положительно сказывается на развитии экономической жизни различных государств,

повышении уровня жизни народов. Таким образом, общий интеллектуальный потенциал человечества способствует росту.

На этом этапе концепции глобализации и информатизации стали понятиями, охватывающими не только экономические, но и социально-политические, морально-этические и почти все другие общечеловеческие процессы¹.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажасимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз // – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 488.

2. BA Kurbanovna. *Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society.* Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 14 2021

3. ИБ Жоллыбекова. *Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71. 2017*

4. ИБ Жоллыбекова. *International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postepy w nauce w ostatnich iatach. Nowych rozwiazan. Сборник научных трудов.*

5. ИБ Jollibekova *Foreign cooperation in environmental protection of the Republic of Karakalpakstan. Current research journal of history 3 (12), 07-11. 2022*

6. ИБ Жоллыбекова. *Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71. 2017*

7. ИБ Жоллыбекова. *International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postepy w nauce w ostatnich iatach. Nowych rozwiazan. Сборник научных трудов.*

8. BA Kurbanovna. *Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society.* Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 14 2021

¹ Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. Ред. И.И.Мазур, А.Н.Чумаков; Центр научных и прикладных программ «Диалог». – М. – СПб. – Нью-Йорк: «Елима», «Питер». 2006. – С. 1100.